

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ БЕЗРАБОТНОЙ МОЛОДЁЖИ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ УЗБЕКИСТАНА И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ РЕШЕНИЯ

З.Ш.Шаумаров

Старший преподаватель кафедры Деятельность профилактики правонарушений Академии МВД Республики Узбекистан,
подполковник

А. Насимов

Курсант 336-группы 3-курса Академии
МВД Республики Узбекистан,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15395907>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-May 2025 yil

Ma'qullandi: 10-May 2025 yil

Nashr qilindi: 13-May 2025 yil

KEY WORDS

молодёжь, безработица,
молодёжная преступность,
профилактика
правонарушений,
трудоустройство,
образовательная система,
реформы, инспектор
профилактики, молодёжная
политика, занятость.

ABSTRACT

в научной статье рассматривается деятельность профилактики правонарушений среди безработной молодёжи, которое является одним из актуальных проблем и ключевых направлений деятельности инспектора профилактики в Республике Узбекистан в современных условиях, что обусловлено высокой долей молодого населения и социально-экономическими рисками, связанными с незанятостью. Стоит отметить, что исходя из Закона «О государственной молодёжной политике» под термином «молодёжь» понимается лица в возрасте 14-30 лет, однако, в статье будет также обсуждаться молодёжь 15-25 лет по нормам всемирного стандарта составляющая одну треть, то есть (35%) населения Узбекистана. Автором раскрываются причины и условия возникновения преступной среды в рядах молодёжи, категория лиц склонных к совершению правонарушений в раннем возрасте, причины высокой безработицы среди юношей, последствия к которым приводит неблагоприятная среда, которым окружена молодёжь на нынешний день. Кроме того, приводится статистика, рассматривается зарубежный опыт по профилактике правонарушений и с учётом осуществляемых реформ и молодёжной политики в новом Узбекистане автором помимо превентивного под

Профилактика правонарушений в Республике Узбекистан регулируется, прежде всего, основополагающим документом — Законом Республики Узбекистан «О

профилактике правонарушений» от 2014 года. Именно этот закон устанавливает правовые рамки и механизмы борьбы с преступностью, акцентируя внимание на совместной работе государственных органов, общественных объединений и институтов гражданского общества. В частности, он чётко прописывает, как должны действовать инспекторы профилактики, сотрудники органов внутренних дел, образовательные учреждения и социальные службы, чтобы эффективно снижать уровень правонарушений, особенно среди молодёжи.

Не случайно в фокус профилактической деятельности выведены именно молодые люди: ведь по данным статистики, порядка 35% населения страны составляют граждане в возрасте от 14 до 30 лет. Такая демографическая структура делает вопросы их социальной адаптации, занятости и правового просвещения ключевыми для устойчивости общества и общего правопорядка. К сожалению, в переходный период нашей страны из-за непросвещённости, низкой правовой культуры и образования некоторые молодые люди стали жертвами вербовок незаконных религиозных экстремистских организаций.

Профилактика религиозного экстремизма в Республике Узбекистан — это многогранный процесс, который требует комплексного подхода, включающего образование, профилактику, законодательство, а также активное участие гражданского общества. Важно, чтобы меры по борьбе с экстремизмом не нарушали права граждан, обеспечивали свободу вероисповедания и способствовали созданию устойчивого и безопасного общества.

Корни таких явлений, как экстремизм, радикализм и терроризм, маскирующихся под религиозные идеи, уходят в далекое прошлое. Однако в настоящее время они никогда не угрожали безопасности и стабильности стран так сильно, как сегодня.

Предотвращение подобных угроз, устранение факторов, способствующих их развитию и борьба с ними стали важнейшими задачами для каждой страны.¹

Сегодня в Узбекистане активно воплощается в жизнь молодёжная политика, которая создаёт реальные возможности для развития и самореализации молодых граждан. Среди наиболее заметных инициатив можно выделить:

- государственную программу **«Ёшлар — келажагимиз»** («Молодёжь — наше будущее»), ориентированную на поддержку занятости, образования и предпринимательства среди молодёжи;
- масштабный проект **«1 миллион программистов»**, нацеленный на подготовку ИТ-специалистов нового поколения;
- широкомасштабные реформы системы образования, направленные на развитие практических навыков у студентов;
- активное развитие молодёжных организаций и центров, таких как **«Камолот»** и **«Ёшлар иттифоқи»**, которые содействуют социализации молодёжи и повышению их правовой культуры.

Тем не менее, несмотря на видимые усилия государства, проблема безработицы среди молодёжи сохраняет свою остроту и продолжает оставаться одним из главных факторов, способствующих росту правонарушений. Экономические вызовы, нехватка рабочих мест, а также несоответствие образовательных программ требованиям

современного рынка труда повышают риски вовлечения молодых людей в преступную деятельность.

Настоящая статья посвящена детальному рассмотрению усилий Узбекистана в сфере профилактики молодёжной преступности. В работе анализируются основные причины молодёжной безработицы и её влияние на уровень правонарушений. Также предлагаются конкретные правовые и социально-экономические меры, основанные как на национальном опыте, так и на лучших международных практиках. Особое внимание уделяется роли инспекторов профилактики и необходимости совершенствования законодательной базы для более эффективной борьбы с молодёжной преступностью.

Молодёжная политика Узбекистана является системным элементом долгосрочного стратегического курса «Узбекистан-2030» и реализуется в соответствии с Национальной концепцией «Yoshlar – kelajagimiz», охватывающей период до 2025 года. Данная концепция включает детализированный план действий, направленный на создание условий для профессионального роста, содействие занятости и развитие предпринимательских инициатив среди молодого поколения.

В апреле 2023 года Правительством утверждён единый реестр мероприятий (Постановление № 114), объединяющий ключевые молодёжные форумы, конкурсы и фестивали. Это решение способствовало укреплению взаимодействия между активной молодёжью, государственными институтами и деловыми кругами. Особое внимание уделено 2024 году, объявленному Годом поддержки молодёжи и бизнеса. В рамках этой инициативы:

- запущена электронная платформа «Yoshlar daftari» для регистрации и финансирования молодёжных проектов;
- создана сеть региональных центров, предоставляющих ресурсы для обучения и стартапов;
- внедрены грантовые механизмы поддержки социального предпринимательства и программы стажировок в государственных структурах.

Роль молодёжи как стратегического ресурса развития закреплена в пятом приоритете Стратегии действий на 2017–2021 годы. Сегодня эта группа населения выступает основным участником процессов модернизации, внося вклад в инновационное и социально-экономическое преобразование страны.

Существует ряд органов и учреждений уполномоченные и на которых возложены реализация реформ в сфере молодёжной политики, самые ключевые из них: Агентство по делам молодёжи при Кабинете Министров Республики Узбекистан, её основными функциями являются:

- разработка и реализация единой государственной молодёжной политики;
- координация программ поддержки молодёжи в сферах образования, занятости, предпринимательства, социальной защиты, патриотического воспитания, профилактики правонарушений среди молодёжи. Имеет правовой статус государственного органа в системе исполнительной власти, подчинённый Кабинету Министров.²

Кабинет Министров Республики Узбекистан Высший коллегиальный орган исполнительной власти, отвечающий перед Президентом Республики и Олий Мажлисом в функциональные задачи которого входят разработка и реализация единых программ социально-экономического развития страны, обеспечение согласованной деятельности всех министерств и ведомств.³

Союз молодёжи Узбекистана это некоммерческая негосударственная организация, объединяющая молодёжь для воспитания патриотизма, духовно-интеллектуального развития, социализации и защиты интересов молодого поколения.⁴

Молодёжный парламент при Олий Мажлисе, совет при парламенте, не имеет статуса полноценного законодательного органа, но обладает правом вносить предложения и проводить слушания, оно является консультативно-совещательный органом при Законодательной палате Олий Мажлиса осуществляющий вовлечение молодёжи в законотворческий процесс, обсуждение проектов законов, актуальных для молодёжи, организация парламентских стажировок.⁵

Таким образом, Агентство и Кабинет Министров — это государственные структуры, одна — специализированный орган по молодёжной политике, другая — главный орган исполнительной власти; Союз молодёжи — общественное объединение, действующее на основании решения собрания; а Молодёжный парламент — консультативный орган при парламенте, созданный для вовлечения молодёжи в законодательный процесс.

В Узбекистане за последние годы создана всесторонняя система материальной поддержки молодёжи, в которую входят сразу несколько комплексных мер: во-первых, Постановлением Кабинета Министров № 900 от 25 декабря 2023 г. Фонд «Ёшлар дафтари» поднял размер единовременной помощи до четырёхкратной базовой расчётной величины и ввёл компенсацию до 75 % затрат на обучение в негосударственных образовательных организациях по предпринимательству и ИТ-специальностям, что позволило тысячам молодых людей из малообеспеченных семей получить доступ к качественным курсам⁶; во-вторых, Указом Президента № УП-150 от 10 марта 2024 г. учреждён Молодёжный фонд при «Молодёжной тетради», расширивший перечень мер поддержки до 30 и обеспечивший оперативную обработку заявок (не более пяти рабочих дней), что значительно сократило время получения помощи⁷; в-третьих, Указом Президента № ПП-62 от 14 февраля 2025 г. стартовала программа «Молодёжный бизнес» на 2025–2027 гг., рассчитанная на 350 000 участников и предусматривающая льготные кредиты и гранты для стартапов, что стимулирует предпринимательские инициативы молодёжи⁸; далее, Постановлением Кабинета Министров № 210 от 5 апреля 2024 г. введены льготные займы до 500 000 USD на покупку оборудования в молодёжных промзонах и создание креативных

индустриальных парков, способствующих развитию высокотехнологичных кластеров⁹; к тому же, Постановлением № УП-17 от 30 января 2025 г. оптимизировано распределение средств социальной защиты — ускорены транши по «Социальным тетрадам» и укреплена прозрачность бюджета¹⁰; и, наконец, Постановлением № 350 от 20 июня 2024 г. введена единая «Социальная карта» для безбумажных выплат по фондам «Саховат ва кумак», «Аёллар дафтари» и «Ёшлар дафтари», что позволило максимально упростить процесс получения пособий и минимизировать административные задержки¹¹.

Причиной и условием пробуждения преступной среды из-за безработицы исходят из следующих недостатков: несоответствие образовательной системы в Узбекистане с запросами рынка труда, территориальная неравномерность экономического роста и социально-психологические ограничения усиливают друг друга, формируя для молодого поколения Узбекистана многослойные преграды к устойчивой профессиональной реализации. Во-первых, значительная часть образовательных учреждений по традиции придерживается программ, сфокусированных на традиционных гуманитарных и общенаучных предметах, в то время как актуальная экономическая ситуация требует от выпускников владения прикладными навыками — от IT-разработки до инженерного моделирования. Как следствие, обладая глубокими академическими знаниями, молодые специалисты выходят на рынок с устаревшим багажом компетенций, вынужденно выбирая между самостоятельным переобучением и низкостатусными вакансиями, неадекватными их квалификации.

Во-вторых, экономические возможности страны сосредоточены преимущественно в мегаполисах (Ташкент, Самарканд, Ферганская долина), где создаются промышленные зоны, инновационные центры и технологические кластеры. В то же время сельские районы и малые города сталкиваются с дефицитом инвестиций, лишаясь как промышленных объектов, так и инфраструктуры для предпринимательства. Это вынуждает провинциальную молодёжь мигрировать в крупные центры, неся высокие затраты, либо оставаться в условиях профессионального застоя.

Наконец, даже при наличии государственных инициатив (льготные займы, гранты) сохраняются ментальные барьеры: боязнь предпринимательских рисков, дефицит менторов, способных сопровождать старт бизнеса, и укоренённое мнение о ненадёжности самозанятости по сравнению с наёмным трудом. Эти факторы подавляют инициативность, сужая интерес к освоению востребованных специальностей.

В совокупности данные элементы формируют цикличную проблему: система образования выпускает специалистов, слабо адаптированных к реальным запросам; регионы теряют кадры, усугубляя экономический дисбаланс; молодёжь, не обретая

веры в свои возможности, избегает предпринимательства, пассивно ожидая трудоустройства.

В 2024 г. уровень безработицы среди молодёжи 15-24 лет в Узбекистане составил 11,2 % (около 350 000 человек), что выше среднереспубликанского показателя в 7,5 %¹².

Преступления по видам	Всего	13-14 лет	15-17 лет	18-30 лет	31 год и старше
Умышленное убийство и покушение на убийство	62	-	2	14	46
Умышленное тяжкое телесное повреждение	264	2	25	114	123
Изнасилование и покушение на изнасилование	92	1	4	42	45
Кража	3 430	82	371	1 506	1 471
Грабёж и разбой	292	2	69	146	75
Мошенничество	1 318	-	34	462	822
Вымогательство	181	-	16	111	54
Хулиганство	858	13	115	429	301
Хищение путём присвоения или растраты	106	-	1	24	81
Взятничество	527	-	-	128	399

Анализ возрастного состава правонарушителей за первое полугодие 2024 года показал, что подавляющее большинство преступлений совершают лица старше 30 лет (56,8 % от общего числа), на долю 18-30-летних приходится 38,0 %, 15-17-летних — 4,7 % и лишь 0,6 % приходится на самых молодых (13-14 лет).

Среди самых активных молодых правонарушителей (15-17 лет) наиболее распространёнными оказались кражи (371 случай, 41,0 % всех преступлений этой группы), затем хулиганства (12,7 %) и грабежи/разбои (7,6 %). В возрастной группе 18-30 лет на первом месте тоже кражи (1 506 случаев, 38,8 %), за ними мошенничество (11,9 %) и хулиганство (11,1 %).¹³

Таким образом, кражи — лидирующий вид преступлений среди молодёжи как младшего (15-17 лет), так и среднего (18-30 лет) возрастных интервалов, что подчёркивает необходимость усиления профилактики имущественных правонарушений именно в этих возрастных группах. В статистиках указаны показатели до 2025 года так как на данный момент официальные отчёты не опубликованы, годовые отчёты обычно публикуются в течении 6-12 месяцев от начала года.

Анализ практики показывает, что большая часть правонарушений, совершенных несовершеннолетними, не наказывается, а к ним применяется мера предупреждения. Потому что несовершеннолетний – это лицо, который в первую очередь нуждается в воспитании и защите. Поэтому в отношении данной категории лиц профилактический эффект в большинстве случаев оказывают не наказания, а методы убеждения и предупреждения.¹⁴

Современная система высшего образования в Узбекистане, унаследовавшая устаревшие учебные планы, не даёт молодёжи тех профессиональных компетенций, которые на самом деле востребованы рынком, и вынуждает выпускников искать работу в совершенно других отраслях, что приводит к росту безработицы и социальной дезориентации¹⁵. В ответ на это мы предлагаем коренную перестройку вузовских программ по модульно-компетентностному принципу с обязательным внедрением цифровых курсов: программирование, анализ данных и основы кибербезопасности. Уже со второго-третьего курса студенты должны приобретать навыки критического мышления, проектного управления и предпринимательства, чтобы учёба превращалась в практический инструмент создания новых продуктов и сервисов¹⁶.

Для того чтобы выпускники получали работу именно по специальности, необходимо подписать меморандумы между вузами и предприятиями, согласно которым не менее 80 % выпускников будут приняты на должности по профилю, а с третьего курса все студенты проходили бы обязательные оплачиваемые стажировки в целевых компаниях. Это поможет синхронизировать количество бюджетных мест и контрактников с реальной потребностью рынка труда и обеспечит плавный переход «учёба → практика → постоянная занятость»¹⁷. Важным условием этой системы является упрощённый и гибкий вступительный экзамен: двухэтапное онлайн-тестирование по базовым дисциплинам, за которым следует профильное собеседование или защита небольшого проекта, что снизит барьеры для абитуриентов из отдалённых регионов и слабоподготовленных школ.¹⁸

В первые месяцы обучения ВУЗ «докупит» пробелы студентов ускоренными модулями по математике, информатике и английскому языку, а старшекурсники-наставники предоставят личную менторскую поддержку, чтобы все новички адаптировались к высоким академическим стандартам и культуре работы в команде. Такой комплекс мер позволит студентам уже во время учёбы ощутить ценность своих усилий, выстроить сеть профессиональных контактов и получить первые успешные кейсы в резюме. Гарантированное трудоустройство снизит у молодёжи уровень неопределённости и стресса, а стабильный доход послужит мощным фактором защиты от криминальных искушений.¹⁹ Кроме того, укрепление связи между вузами и бизнесом создаст долгосрочные механизмы постоянного обновления образовательных программ в соответствии с меняющимися требованиями экономики.

В результате реформ ВУЗ превратится из формальной «станции» на пути к карьере в полноценный карьерный центр, способный дать выпускникам актуальные знания, практический опыт и реальную возможность реализовать себя в выбранной профессии. Молодёжная безработица существенно сократится, а социальная стабильность укрепитя, поскольку появится чёткая и прозрачная перспектива «учёба → работа → достойный доход». Именно такая комплексная реформация образовательной системы станет действенным инструментом профилактики преступности среди молодёжи и залогом устойчивого развития страны.

Профилактика правонарушений среди молодёжи в Республике Узбекистан на сегодняшний день представляет собой приоритетное направление государственной политики, в котором особая роль отведена инспекторам профилактики правонарушений. Именно они выступают в качестве ключевых исполнителей механизмов раннего выявления, предупреждения и устранения факторов, способствующих вовлечению молодёжи в преступную деятельность. Здесь немаловажную роль играет взаимодействие структур и информационный обмен.

Взаимный информационный обмен считается наиболее распространённой формой сотрудничества, так как обмен информацией в основном рассматривается в процессе отношений между сторонами сотрудничества. Учитывая, что выводы, основанные на сборе, анализе и обмене информацией, влияют на взаимоотношения сотрудников правоохранительных органов с правонарушителем или лицом, склонным к правонарушению, некоторые ученые считают поиск и обмен информацией одной из основных технологий деятельности ОВД.²⁰

Учитывая значительную долю молодых граждан в общей структуре населения страны, а также специфику их социально-экономического положения, усиление профилактической работы в этой категории становится стратегической задачей органов внутренних дел и системы образования. Проведённый анализ показал, что преступная среда среди молодёжи формируется под воздействием целого комплекса факторов, главными из которых являются безработица, несоответствие образовательной подготовки требованиям рынка, территориальный дисбаланс возможностей, а также социально-психологические барьеры. В связи с этим в статье предложен комплексный и перспективный подход, направленный на устранение первопричин девиантного поведения: ключевым решением признана «глубокая реформа высшего образования», основанная на модульно-компетентностной модели, включающей цифровые и прикладные дисциплины, обязательную практическую подготовку, гарантированное трудоустройство по профилю, а также упрощённую и более доступную систему поступления в ВУЗы с последующим восполнением академических пробелов.

Такой подход позволяет не только устранить системную оторванность между обучением и занятостью, но и формирует у молодёжи ощущение профессиональной перспективы, снижая вероятность вовлечения в преступную среду. Особое внимание уделено государственным программам и институциональным изменениям, реализуемым в рамках стратегических документов, таких как Стратегия «Узбекистан – 2030», «Ёшлар – келажагимиз» и программы по поддержке молодёжного

предпринимательства. Все эти меры взаимосвязаны и направлены на долгосрочное устранение причин правонарушений среди молодёжи путём её социальной, экономической и профессиональной интеграции.

Таким образом, в Узбекистане уже сформированы как идеологические, так и организационно-правовые основы для борьбы с преступной средой в молодёжной среде: от профилактической работы инспектора на местах — до системной трансформации образования и трудового законодательства. Это позволяет говорить о целостном подходе к решению проблемы и уверенно прогнозировать снижение уровня правонарушений среди подрастающего поколения.

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О государственной молодёжной политике» от 14.09.2016 г. № ЗРУ-406.
2. Закон Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» от 14.05.2014 г. № ЗРУ-370.
3. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 гг. Утверждена Указом Президента РУз № УП-4947 от 07.02.2017.
4. Концепция развития системы высшего образования до 2030 года. Утверждена Указом Президента РУз от 08.10.2019 г. № УП-5847.
5. Национальная программа «Yoshlar — kelajagimiz», Постановление КМ РУз № 914 от 18.11.2018 г.
6. Постановление Кабинета Министров РУз № 114 от апреля 2023 г. «Об утверждении реестра молодёжных мероприятий».
7. Постановление Кабинета Министров РУз № 900 от 25.12.2023 г. «О дополнительных мерах поддержки молодёжи через фонд “Ёшлар дафтари”».
8. Указ Президента РУз № УП-150 от 10.03.2024 г. «Об учреждении Молодёжного фонда при “Молодёжной тетради”».
9. Указ Президента РУз № ПП-62 от 14.02.2025 г. «О запуске программы “Молодёжный бизнес” на 2025–2027 гг.».
10. Постановление КМ РУз № 210 от 05.04.2024 г. «О предоставлении льготных займов на покупку оборудования для молодёжных промышленных зон».
11. Указ Президента РУз № УП-17 от 30.01.2025 г. «О мерах по оптимизации системы социальной поддержки».
12. Постановление КМ РУз № 350 от 20.06.2024 г. «О внедрении единой социальной карты для выплат из фондов».
13. Министерство цифровых технологий РУз. Государственная программа «1 миллион программистов», 2021–2025 гг.
14. World Bank. Modernizing Higher Education in Uzbekistan: Towards a Knowledge-Based Economy. Report No. 88606-UZ. Washington, DC, 2017. Раздел 2, стр. 14–15.
15. World Bank. Youth Employment in Uzbekistan: Opportunities and Challenges. Washington, DC, 2022. Раздел 5, стр. 41–42.
16. ILO. Towards Full and Productive Employment in Uzbekistan: Achievements and

Challenges. Geneva: International Labour Organization, 2020. Стр. 40.

17. Bertelsmann Stiftung. BTI 2022 Country Report — Uzbekistan. Gütersloh, 2022. Раздел «Education and Research», стр. 33.

18. Комитет по статистике РУз. Отчёт «Правонарушения. Январь–июнь 2024 года», стр. 20–21.

19. OECD. Youth in the MENA Region: How to Bring Them In. Paris: OECD Publishing, 2016.

20. World Bank. Uzbekistan Country Diagnostic. Washington, DC, 2020. Раздел «Labour and Human Capital», стр. 35–38.

21. З Ш. Шаумаров, Б Баходиржонов ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ // CAJMRMS. 2025. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-pravonarusheniy-svyazannyh-s-religiozным-ekstremizmom-ponyatie-i-osobennosti> (дата обращения: 10.05.2025).

22. З Ш. Шаумаров, Б Баходиржонов ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ РАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ // CAJMRMS. 2025. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pravovye-osnovy-organizatsii-profilaktiki-ravonarusheniy-svyazannyh-s-religiozным-ekstremizmom> (дата обращения: 10.05.2025).

23. Шаумаров З., Алимов Б. Проблемы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и пути их решения //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 9/S. – С. 366-372.

24. Сайткулов К.А., Шаумаров З.Ш. Особенности административной ответственности несовершеннолетних //Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 84-88.